

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КАРИМОВА МУАЗЗАМА ИСМАТУЛЛОЕВНА

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры “Финансы и кредит” ТГУПБП

ХАМРОЕВА ДИЛНОЗА АБДУРАФИКОВНА

Республика Таджикистан, г. Худжанд

Таджикский государственный университет право, бизнеса и политики, магистранка
первого курса специальности 1-25 01 04 финансы и кредит

Один из этапов системы риск-менеджмента на промышленных предприятиях является оценка рисков. Целью оценки рисков является определение наиболее опасные риски, характерные предприятию, а также разработка оптимального механизма риск-менеджмента в конкретной ситуации. Оценка рисков осуществляется количественными и качественными методами.

Количественная оценка рисков проводится с использованием статистических данных за большое пространство времени. Эти методы являются тяжелыми и более сложными, а полученные результаты не постоянно отвечают поставленным задачам. Что касается методов качественной оценки рисков, то они более простые, оптимальные и способствуют промышленному предприятию правильно и целесообразно оценивать свои риски и управлять ими. Качественная оценка как составная часть системы риск-менеджмента направлена на обеспечение эффективного и устойчивого развития предприятия с использованием относительно небольших затрат ресурсов.

На наш взгляд, качественная оценка рисков -это анализ, оценивающий состав и структуру рисков. Распределение понятий «анализ» и «оценка» в этом контексте означает следующее: анализ включается в оценку. Анализ это идентификация фак-торов и причин возникновения рисков, оценка это измерение структурных характеристик риска посредством вероятностного подхода.

Основными целями индивидуальной экспертной оценки являются:

- прогнозирование процесса развития событий в будущем и оценка их в настоящем;
- анализ и обобщение результатов, представленных другими экспертами;
- составление сценариев действий.

Достоинствами индивидуальной оценки рисков являются оперативность и наименьшие издержки. Основными недостатками данного метода являются: высокий уровень субъективности; отсутствие уверенности в достоверности полученных оценок. Для недопущения таких недостатков, часто применяются групповые или коллективные экспертные оценки рисков.

Основными типами групповых экспертных оценок рисков являются:

- открытое обсуждение поставленных задач с последующим открытым или за-крытым голосованием;
- свободное высказывание без обсуждения и голосования (мозговой штурм).
- закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением анкет экспертного опроса - самый эффективный метод.
- анализ и обработка экспертных оценок [5, с.50].

Метод аналогий. Определение уровня риска проводится на основе применения сходства различных явлений и систем. Этот метод используется в том случае, если сложно применить другие методы оценки (при внедрении новых методов производства, создании нового предприятия), когда нет данных для будущего анализа. Оцениваются риски аналогичного проекта или фирмы и переносятся на объект исследования. Очень приближительный,

субъективный метод, так как большое значение имеют знания и опыт аналитика. Этот метод применяется очень редко.

Метод рейтинговых оценок. Данный метод основывается на присвоение рангов, полученных оценок, при котором используется система выставления баллов. Диапазон баллов в исследовании от 5 до 100 [3, с.87]. При этом специалист, проводящий анализ сам устанавливает оптимальные критерии для осуществления балльной оценки. В результате исследования специалист получает таблицу с итоговыми данными по рейтингам рисков.

Метод контрольных списков. Посредством данного метода производится аналитическое исследование происшествий прошлых отчетных периодов, а также факторов возникновения рисков и убытков на их основе. Данный метод применяется только на этапе идентификации. Исследуемый список постоянно корректируется в связи с дополнением в части появления новой статистической информации, в ходе метода есть возможность группировки отдельных рисков для более точной дальнейшей оценки. Недостатком этого метода является неполнота учета исследуемой информации в связи с большими массивами данных для исследования. Оценка риска, осуществляется на основе стандартов ИСО «Методы оценки риска» и этапы оценки сводятся к следующему: идентификация риска; анализ последствий; качественная, количественная оценка вероятностных характеристик риска; оценка эффективности существующих средств управления; количественная оценка уровня риска; сравнительная оценка риска [6, с.67].

Анализ дерева решений. Данный метод больше всего применяется для анализа рисков инновационных проектов и предполагает, что у проекта существует несколько вариантов развития. Каждое решение, принимаемое по проекту, определяет один из сценариев его дальнейшего развития. При помощи дерева решений решаются задачи классификации и прогнозирования. Дерево решений – это схематическое представление проблемы принятия решений.

Метод анализа уместности затрат. Основой анализа уместности затрат выступает предположение о том, что перерасход средств может быть вызван одним или несколькими из следующих факторов:

- изначальная недооценка стоимости проекта в целом или его отдельных фаз и составляющих;
- изменение границ проектирования, обусловленное непредвиденными обстоятельствами;
- отличие производительности машин и механизмов от предусмотренной проектом;
- увеличение стоимости проекта в сравнении с первоначальной стоимостью, вследствие инфляции, изменения налогового законодательства.

В процессе анализа, исходя из условий конкретного инвестиционного проекта, происходит детализация указанных факторов и составляется контрольный перечень возможного повышения затрат по статьям для каждого варианта проекта или его элементов.

Метод сценарного подхода. Данный метод является основным методом прогнозирования исследуемой ситуации и помогает выявить оценочные критерии, влияющие на основные показатели. Сценарии подразделяются на оптимистический, пессимистический и реалистичный и в зависимости от подхода определяются критерии эффективности, далее производится сравнительный анализ показателей с базисными значениями, и разрабатываются корректирующие мероприятия. В основе сценарного подхода лежат гипотезы экспертов, составленные о величине и влиянии конкретизированного риска. Метод является простым, но в тоже время имеет и субъективизм в своей основе.

Методы имитационного моделирования. Этот метод более точно характеризуют процессы риск-менеджмента на предприятии. Эта модель представляет собой процедуру, которая описывает изучаемый объект и повторяет его поведенческие характеристики. Это наиболее точный, но в тоже время и трудоемкий процесс количественной оценки риска, основанный на приемах математической статистики [1, с.104].

Уровень риска определяется с помощью теории измерений, в который входит системный анализ, выбор шкалы риска и способа выбора значений показателя измерения риска.

Метод номинальных групп. Особенностью данного метода заключается в коллективное принятие решений. Данный метод полезен, когда необходимо выявить и сравнить индивидуальные суждения, чтобы прийти к решениям, которые не могут прийти в голову одному человеку. Влияние доминирующей личности уменьшается. Обеспечивает взаимодействие между участниками. Составление упорядоченного списка рисков отнимает довольно много времени. Карточки Кроуфорда. Основная концепция данного метода заключается в том, что ведущий раздает участникам одинаковое количество карточек и задает один вопрос: какой риск вы считаете наиболее важным для проекта? Каждый участник записывает свой ответ на карточке и передает ее ведущему. После этого ведущий снова задает вопрос, и процедура повторяется до тех пор, пока не закончатся карточки. В результате эксперт получает несколько десятков формулировок. Если группа хорошо подобрана, то, скорее всего, определится большинство рисков, которые являются значимыми для проекта [4, с.90].

Анализ галстука-бабочки. Это один из наиболее практичных методов, помогающих определить меры по снижению риска. Анализ галстука-бабочки начинается с рассмотрения события риска, а затем проецируется в двух направлениях. Слева перечислены все потенциальные причины события, а справа перечислены все потенциальные последствия события. Затем можно определить и применить меры (или барьеры) по смягчению последствий для каждой из причин и последствий в отдельности, эффективно снижая как вероятность возникновения риска, так и последующие воздействия, если риск все еще имеет место.

Мозговой штурм. Данный метод самая распространенная и простая модель. Участники мозгового штурма высказывают любые идеи, специально отобранный человек все записывает, структурирование, и оценка идей происходит позже. Модератор (лидер) мозгового штурма должен только способствовать процессу генерации идей. Ключом к успеху метода является запрет на критику идей. Легко сказать, но трудно сделать. Мозговой штурм может генерировать так много идей, что для их обработки требуется вдвое больше экспертов.

Таким образом, среди рассмотренных выше методов нет универсального, поэтому можно сделать вывод о необходимости их комплексного использования. Тот или иной метод оценки хозяйственных рисков промышленных предприятий целесообразно выбирать, опираясь на степень оснащенности информационной и статистической базами, уровень подготовленности, а также на конечную цель проведения анализа рисков.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бадалова А.Г., Пантелеев А.В. Управление рисками деятельности предприятия: учеб. пособие. - М.: Вузовская книга. - 2017. - 369 с.
2. Когденко В.Г. Анализ хозяйственных рисков в рамках фундаментального анализа компании // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2019. №34(268). - С. 123-129
3. Машков Д.М. Совершенствование механизма управления рисками промышленного предприятия: дисс... на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. - М., 2015. - 198 с.
4. Панькова М.К., Емелина С.А. Управление хозяйственными рисками // Научный альманах. -2020. №3-1. - С. 85-92
5. Чараева М.В. Идентификация и оценка финансовых рисков в современном предпринимательстве // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2019. №11. - С. 47-53
6. Шелепов А.М. Управление экономическими рисками хозяйствующих субъектов: дисс. на со-иск. уч. степ. канд. экон. наук. - Кострома. - 2016. - 186 с.